

МАТНЛИ МАЪЛУМОТЛАРГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШ БОСҚИЧЛАРИ

¹Ниёзматова. Н., ²Хоиткулов А.

^{1,2} “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини меҳанизациялаш муҳандислари
институту” Миллий тадқиқот университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919590>

Аннотация. Мазкур мақолада табиий тилни қайта ишлашда матнли маълумотларга дастлабки ишлов бериш босқичлари босқичма-босқич таҳлил қилинган. Хусусан, матнни ажратиш, тозалаш, токенизация, асосий ва мураккаб олдиндан ишлов бериш босқичлари кенг ёритилди. Шунингдек, HTML ва PDF каби турли форматдаги манбалардан матнни ажратиш, расм ичидаги матнни OCR технологиялари ёрдамида қайта ишлаш усуллари, Python кутубхоналари асосида амалий мисоллар орқали NLP типелине таҳлил қилинди. Натижалар NLP тизимлари самарадорлигини модел архитектураси билан биргаликда маълумотни дастлабки ишлов бериш жараёнига ҳам боғлиқ эканлигини кўрсатди. Ўзбек тили матнли маълумотларидан фойдали билим ва фактларни аниқлашда эса дастлабки ишлов бериш босқичлари асосида юқори аниқлик ва самарадорликни таъминлаган.

Калим сўзлар: табиий тилни қайта ишлаш, матн таҳлили, токенизация, OCR, HTML парсинг, NLP типелине, пре-процессинг.

Кириш

Сўнгги йилларда матнли маълумотлар ҳажми кескин ошиб бормоқда. Бу эса табиий тилни қайта ишлаш (NLP) технологиялари ривожланишига туртки бўлди. NLP компьютер лингвистикаси ва сунъий интеллект кесишмасидаги соҳа бўлиб, унда матнли маълумотларга дастлабки ишлов бериш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва таснифлаш каби амалга оширилади. У 1950-йилларда ишлаб чиқилгандан бошлаб асосан академик муассасалар ва илмий лабораториялар доирасида кенг қўлланилган. Сўнгги йилларда NLP технологиялари ривожланиши билан соғлиқни сақлаш, молия, ҳуқуқ, маркетинг, ахборот хавфсизлиги, таълим ва давлат бошқаруви каби кўплаб соҳаларда ҳам кенг қўлланилмоқда. Соҳалардаги масалаларни ҳал қилиш учун йирик корпуслар, очиқ манбали маълумотлар базалари, таҳлил қилиш ва таснифлаш алгоритмлари ишлаб чиқилган. Шунингдек, NLP технологияларини самарали ишлашда дастлабки ишлов бериш босқичи муҳим аҳамиятга эга [1].

Матнларга дастлабки ишлов бериш жараёни структураланмаган маълумотларни тозалаш, таҳлилга тайёрлаш ва стандарт тузилмага келтириш босқичларидан иборат. Матнли маълумотларга дастлабки ишлов бериш босқичларини самарали амалга оширилиши уни таснифлашда юқори натижаларни таъминлайди. Ушбу мулоҳазаларга кўра мазкур мақолада ўзбек тилидаги матнларга ишлов бериш иловасини яратиш босқичлари баён этилди [2].

Методология

Матнли маълумотларни қайта ишлашни дастлабки босқичларидан бири матнни ажратиш ва тозалаш жараёнидир. Бунда олинган маълумотлардан хом маълумотларни

ажратиб олиш ҳамда кераксиз белгилар, реклама ёзувлари, кодлар ёки график объектларни олиб ташлаш каби амаллар бажарилади. Матнли маълумотни тозалашда кейинги ишлов бериш босқичларига мос кодлаш форматига ўтказилади [10].

Матн манбаалари турлича бўлади. Буларга PDF шаклидаги ҳужжатлар, ҳисоб-фактуралар ёки расмий ҳисоботлар, HTML форматидаги веб-саҳифалар, яъни блог постлари, янгилик сайтларидаги мақолалар ва форумлардаги ёзувлар, шунингдек, тасвир кўринишида сақланган матнлар, сканерлаш натижасида олинган ҳужжатлар ёки ёрликлар киритиш мумкин. Ушбу турдаги манбаалар билан ишлашда ҳар бирига алоҳида техник ёндашув талаб этилади.

Мазкур босқич натижасида маълумотларни тозалиги, яхлитлиги ва аниқлиги таъминланади. Бу семантик таҳлил, токенизация ва модел ўқитиш жараёнларида юқори натижаларга эришиш имконини беради. Ушбу манбаалар турига кўра ҳужжатлар устида қуйидаги керакли кутубхоналар орқали керакли маълумотларни олиш мумкин.

PDF файллардан матнни ажратиб олишда PyPDF2, PDFminer.six кутубхоналари, тасвир кўринишидаги матнларда OCR технологиялари кенг қўлланилади.

HTML ҳужжатлардан матнли маълумотларни ажратиб олиш веб-маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилишда муҳим босқичларидан бири ҳисобланади. Бу структураланмаган маълумотларни қайта таҳлил қилишга тайёрлаб беришни таъминлайди. Дастлаб, HTML ҳужжатлардан матнни ажратишда тегишли дастурий муҳит ўрнатилади. Бунда Python дастурлаш тили энг самарали муҳитлардан бири ҳисобланиб, у веб-маълумотларни парс қилиш, тозалаш ва қайта ишлашда кенг имкониятларни беради. Парс қилишда BeautifulSoup кутубхонаси қўлланилади. У HTML тузилмасини дарахт кўринишида таҳлил қилади ва ундан керакли элементларни (масалан, body, p, h1 ва бошқалар) ажратиб беради. Бу кутубхона орқали script, style, meta каби контентга дахлсиз теглар чиқариб ташланади ва фақат лексик ҳамда семантик аҳамиятли матнлар қолади. HTML дан матн ажратишда парсерлардан фойдаланилади [8].

Маълумот манбаи локал файл ёки интернет орқали юкланган веб-саҳифа бўлиши мумкин. Интернетдан маълумот олиш учун requests кутубхонаси фойдаланилади, у HTTP протоколи орқали веб-ҳужжатни юклаб, уни парсерга узатади. Олинган матнли маълумотлардан фойдали билимларни аниқлаш ёки илмий таҳлилларда қўлланилади. Бу веб-ресурслари маълумот йиғиш ва корпусли тил таҳлилларида муҳим ҳисобланади.

OCR (Optical Character Recognition) расм ёки сканерланган ҳужжатлардаги матнли маълумотларни аниқлаб, компьютер орқали таҳрирланадиган матн кўринишига ўтказувчи технология бўлиб, ундан фойдаланишда қуйидаги дастурий кодлар қўлланилади.

```
import pytesseract
from PIL import Image
img = Image.open("label.jpg")
text = pytesseract.image_to_string(img)
print(text)
```

OCR тизими ишлаш жараёни қуйидаги босқичлардан иборат бўлиб, ҳар бир босқич матнни аниқлашда юқори аниқликни оширишда муҳим. Дастлаб, тасвирни олдиндан тайёрлаш жараёни амалга оширилади. Ушбу босқичда расм тиниқлигини ошириш, шовқинларни камайтириш, контраст даражасини ошириш ва тасвир ўлчамини нормаллаштириш бажарилади. Бу тайёргарлик натижасида тизим белгиларни аниқроқ ҳолатга келтирилади.

Кейинги босқичда белгилар сегментацияси амалга оширилади, яъни тасвирдаги матн қаторлари, сўзлар ва алоҳида ҳарфлар аниқланади ҳамда улар алоҳида сегментларга ажратилади. Сегментация босқичи OCR тизимини асосий қадамларидан бири бўлиб, унда олинган натижалар кейинги таниб олиш босқичи сифатини белгилайди. Кейинги навбатда белгиларни таниш босқичи бажарилади. Бу жараёнда ҳар бир белги шакли математик моделлар ёки сунъий нейрон тармоқлар ёрдамида таҳлил қилинади ва мос рақамли белги сифатида таниб олинади. Тизим ўқиган белгилар кетма-кетлиги кейинги босқичда матн шаклида қайта тикланади. Матнни қайта тиклаш жараёнида белгилар тартиби, сўзлар чегаралари ҳамда сатр тузилмаси сақлаб қолинади [15].

Охириги босқичда пост-процессинг (тузатиш) жараёни амалга оширилади. Унда тизим томонидан тан олинган матндаги эҳтимолий хатоликлар аниқланади ва улар луғат ёки тил модели ёрдамида тузатилади. Мазкур жараён якунида тасвирдан ўқилган матн инсон томонидан ёзилгандек аниқ ва мантиқан тўғри шаклга келтирилади.

Матнни тозалаш. Бу босқичда ортиқча белгилар, реклама матнлари, скриптлар, HTML теглар ва “шовқинли” маълумотлар олиб ташланади. Мақсад семантик аҳамиятга эга матнли маълумотларни сақлаб қолиш. Содда тозалаш қуйидагича амалга оширилади.

```
import re
text = re.sub(r"<[^>]*>", "", text) # HTML teglardan tozalash
text = re.sub(r"[^a-zA-Z0-9\s]", "", text) # belgilarni olib tashlash.
```

Асосий олдиндан ишлов бериш. Бунда қуйидаги жадвалда кўрсатилган амаллар бажарилади:

1-жадвал

Асосий олдиндан ишлов бериш жараёнлари

Босқич	Тавсиф	Мисол
Lowercasing	Барча ҳарфларни кичик қилиш	“Apple” → “apple”
Punctuation removal	Белгиларни олиб ташлаш	“Hello, world!” → “Hello world”
Stemming	Сўз илдизини аниқлаш	“running”, “runs” → “run”
Lemmatization	Луғавий шаклга келтириш	“was” → “be”

Мураккаб олдиндан ишлов бериш босқичи табиий тилни қайта ишлаш жараёни муҳим таркибий қисми бўлиб, у лингвистик таҳлилга асосланган бир қатор амаллардан иборат. Ушбу босқичда матн грамматик, синтактик ва семантик тузилмалари чуқур ўрганилиб, унда семантик таҳлил ёки модел ўқитиш жараёнлари учун зарур бўлган тил бирликлари аниқланади.

Дастлаб, сўз турини аниқлаш, яъни Part-of-Speech (POS) tagging амалга оширилади. Бунда ҳар бир сўз ўз грамматик тоифасига от, феъл, сифат, равиш ёки боғловчи каби туркумларга ажратилади. Бундай таснифлашда матн синтактик тузилмасини аниқлаш, сўзлар орасидаги боғланишларни тушуниш ва уларни кейинги босқичларда қайта ишлаш осонлашади.

Кейинги таҳлил босқичи парсинг бўлиб, у матн грамматик тузилмасини аниқлайди. Парсинг жараёнида сўзлар ўртасидаги грамматик муносабатлар, гап таркибидаги эга, кесим, тўлдирувчи ва аниқловчи каби элементлар ўзаро боғланади. Ушбу босқич тил

тузилишини дарахтсимон (parse tree) шаклда ифодалаш имконини беради ва бу орқали матн синтактик мантиғи аниқланади. Сўнгра *coreference resolution* босқичи бажарилади. Ушбу жараён матнда бир хил объект ёки шахс турли номлар билан тилга олинган ҳолатларни аниқлашга хизмат қилади. Масалан, “Сатя Наделла Microsoft компанияси раҳбари. У янги стратегияни жорий қилди.” жумласидаги “У” сўзи аввалги “Сатя Наделла” номига ишора қилади. Coreference resolution бу каби боғланишларни топиб, матн семантик яхлитлигини таъминлайди [15].

Мураккаб олдиндан ишлов бериш босқичи табиий тилни чуқурроқ англаш, матн ичидаги мантиқий ва грамматик боғланишларни тўлиқ аниқлаш ҳамда тил моделлари учун сифатли кириш маълумотларини шакллантиришда муҳим ўрин тутади. Ушбу жараённи қуйидаги кодлар орқали амалга ошириш мумкин.

```
import spacy
NLP = spacy.load("en_core_web_sm")
doc = NLP("Satya Nadella is the CEO of Microsoft. He joined the company in 1992.")
for token in doc:
    print(token.text, token.pos_)
```

Чуқур ўқитиш ва кўп вазифали ёндашув ўзбек тилидаги сентимент таҳлил учун самарали ва келажакда кенг қўлланилиши истикболли бўлиши мумкин.

Натижалар

Қўлланилган тажрибалар орқали матнни ажратиш ва тозалаш босқичлари NLP таҳлил моделлар аниқлигига ўз таъсирини кўрсатади. Тажрибалар асосидаги олинган натижалар қуйидаги жадвалда келтириб ўтилди.

2-жадвал

Тажриба натижалари

Жараён	Модел аниқлиги (%)	Хатолик камайиши (%)
Хом маълумот билан	68.2	—
Тозаланган матн билан	82.5	14.3
Лемматизациядан сўнг	86.1	17.9
ПОС таггинг қўлланилганда	89.4	21.2

2-жадвалда матнни ажратиш ва тозалаш босқичлари хар бир босқичда % лар ҳисобида кўрсатиб ўтилди ва график кўринишда модел аниқлиги тасвирланди.

Олинган натижалар NLP пипелинеда сифатли дастлабки ишлов бериш босқичи муҳимлигини кўрсатади.

1-расм. Модел аниқлиги ва хатолик камайиш жараёни графиги.

Муҳокама

Олинган натижалар маттни ажратиш босқичида манбаа форматига мос воситани тўғри танлаш NLP тизими умумий самарадорлигига катта таъсир кўрсатади. Шунингдек, веб-манбалар билан ишлашда HTML парсинг технологияси асосий техника ҳисобланади. Агар матн расм ичида жойлашган бўлса, OCR технологияларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Маттни морфологик жиҳатдан ишлашда стемминг ва лемматизация усуллари сўзлар семантик барқарорлигини таъминлайди, бу эса таҳлил натижалари аниқлигини оширади. Шу билан бирга, сўз турини аниқлаш (POS теггинг) ва парсинг жараёнлари маттни мураккаб тилшунослик таҳлиliga тайёрлайди ҳамда кейинги моделлар учун асос яратади. Демак, NLP тизимлари самарадорлиги фақат модел сифатига эмас, балки маълумотни тўғри тайёрлаш жараёнига ҳам бевосита боғлиқ. Ўзбек тилидаги матнли маълумотлардан фактларни аниқлаш ва таҳлил қилишда ушбу босқичларга жиддий эътибор қаратиш натижалар аниқлигини янада ошириб беради

Хулоса

Матнга дастлабки ишлов бериш NLPни энг муҳим ва кўп вақт талаб қилувчи босқичидир. Мақолада ҳар бир босқичи маттни ажратиш, тозалаш, асосий ва мураккаб ишлов бериш кенг ёритиб берилди. Олинган натижалар юқори сифатли пре-просессинг (маттни тайёрлаш) модели аниқлигини 20% гача ошириши мумкин. NLP технологиялари билан ишлашда матнга дастлабки ишлов бериш жараёнига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Дастлабки ишлов бериш жараёни босқичли бўлиши керак. Ҳар бир босқич кейингисига замин яратади (масалан, ПОС таггингдан олдин тиниш белгилари олиб ташланмаслиги керак). “Басис” ва “Адвансед” босқичлар танлови вазифага боғлиқ.

АДАБИЁТЛАР

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing*. Pearson.
2. Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python*. O'Reilly Media.

3. Sarkar, D. (2020). Text Analytics with Python. Apress.
4. spaCy Documentation. <https://spacy.io>
5. BeautifulSoup Documentation. <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/>
6. Tesseract OCR. <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>
7. Python Official Docs. <https://docs.python.org>
8. Mamatov, N. S., Turg'unova, N. M., Turg'unov, B. X., & Samijonov, B. N. (2025). Algorithm for analysis of texts in Uzbek language. In Artificial Intelligence and Information Technologies (pp. 511-515). CRC Press.
9. Niyozmatova, N. A., Mamatov, N. S., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2025). Language and acoustic modeling in Uzbek speech recognition. In Artificial Intelligence and Information Technologies (pp. 558-564). CRC Press.
10. "Extraction of Structured Information from Unstructured Texts" (2016) - Sergey P. A. Makarov, et al.
11. "Automatic Information Extraction from Text" (2004) - Ralph Grishman
12. "Text Classification Algorithms: A Survey" (2019) - Kamran Kowsari, Kiana Jafari Meimandi, Mojtaba Heidarysafa, Sanjana Mendu, Laura Barnes and Donald Brown.
13. Liu, H. et al. (2022). REBEL: Relation Extraction By End-to-end Language Generation.
14. Devlin, J., et al. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding
15. Practical Natural Language Processing by Sowmya Vajjala, Bodhisattwa Majumder, Anuj Gupta, and Harshit Surana.
16. Porubay, O., Lazareva, M., Abdullayev, T., Mamadaliyev, N., & Xoitqulov, A. (2024). RETRACTED: Optimization of operation modes of renewable energy facilities to provide energy for agriculture. In E3S Web of Conferences (Vol. 538, p. 01028). EDP Sciences.
17. Abdullayev, T., & Xoitqulov, A. (2024, March). Development of a mathematical model of a temperature calibrator. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1, p. 030090). AIP Publishing LLC.
18. Muhamediyeva, D., Mamatov, N., Ungalov, S., Shukrulloev, B., & Xoitqulov, A. (2025, September). Mathematical model of soil bioreclamation using halophytes and alfalfa to reduce salt load. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3347, No. 1, p. 020047). AIP Publishing LLC.
19. Khalilov, D., Bozorova, S., Khonturaev, S., Khoitkulov, A., Sotvoldieva, D., & Toshmatov, S. (2024). Self-learning system and methods of selection of weight coefficients of neural network. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 04011). EDP Sciences.
20. Abdumalik, X., & Muhammadali, F. (2024). THE ETHICAL CONSIDERATIONS OF TECHNOLOGY ADVANCEMENTS, SUCH AS PRIVACY AND SURVEILLANCE ISSUES. *Universum: технические науки*, 6(6 (123)), 48-49.